

Die Flawiler hatten mehr Ausdauer als der Regen. Um zehn Uhr nachts stellten die Wolken ihre Tätigkeit ein, und das Tanzorchester begann die seine.

Ein unanfechtbarer Beweis dafür, daß Liebe nicht wasserlöslich ist.

Es wär' zu schön und naß gewesen — in Flawil

1100 Jahre ist Flawil alt. Das Dorf wollte seinen Geburtstag mit vielen Darbietungen, Ehrengästen und dazu passenden Ehrenjungfrauen feiern. Alles war bereit. Die Damen von Flawil hatten die schwarzen Anzüge der Offiziellen so gut gebürstet, daß ihnen die Hände schmerzten, und in den Innentaschen der Anzüge steckten wahrscheinlich schon die wohlgedrechselten Reden auf das 1100jährige Geburtstagskind. Dort blieben sie, ungehalten und ungehört. Es wär' zu schön gewesen, vor allem zu naß. Wo Bier in hellen und dunklen Strömen hätte fließen sollen, plätscherte lediglich H_2O , Wasser ohne Malz und Hopfen als Zutaten. Ein mächtiger Landregen hatte die Obrigkeit dazu veranlaßt, das Fest zu verschieben. Aber die gelernten und begeisterten Flawiler machten die Rechnung nicht ganz ohne die Wirte und ließen sich die gute Laune nicht verwässern. Sie genossen das edle Naß, wo es am trockensten war (das Dorf, nicht das Naß), damit es (das Naß, nicht das Dorf) wenigstens nicht in falsche Hände und Gaumen käme. Und die Damen stürzten sich zuerst in Regenschirme und damit in die Arme der Tänzer, wo sie erstaunlich lange blieben. Liebe ist offenbar nicht wasserlöslich. Kurz, die Flawiler sagten ihr Fest ab – und feierten es trotzdem. In einer Woche wollen sie's offiziell nochmals probieren. Vor einer Woche wurde bereits eine Ausstellung zum Flawiler Jubiläum eröffnet.

Aufnahmen Herbert Mäder